

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Азимова Машхурахон Ходжиевна

доцент государственного образовательного учреждения «Ходжаджский государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10675675>

Аннотация. В статье раскрываются педагогические возможности совершенствования коммуникативной толерантности у студентов.

Ключевые слова: обучение, воспитание, развитие, совершенствование, толерантность, педагогика, студент.

В научных и образовательных учреждениях развитых стран мира толерантность рассматривается в качестве важного направления стратегического развития. Прилагаются усилия по продвижению проблемы толерантности на основе уважения к культурной специфичности каждого народа в целях укрепления межнационального согласия, обеспечения безопасности, культуры мира, открытого и плодотворного диалога.

Кроме того, наработан целый ряд информационных ресурсов и учебных программ, нацеленных на повышение осведомленности граждан о дискриминации и нетерпимости в условиях интеграции образования.

На основе интенсивного применения инновационных и цифровых технологий в сфере образования, использования новейших методов в обучении обеспечивается гармоничное сосуществование и конструктивное взаимодействие представителей различных конфессий, что составляет фундаментальную основу для благополучного развития государства в целом.

В мировых образовательных учреждениях осуществляются научные исследования, направленные на внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных механизмов по совершенствованию коммуникативной толерантности у студентов, предпринимаются конструктивные усилия по продвижению принципов взаимного уважения и взаимного сотрудничества в многонациональном обществе, связанные с применением возможностей интеграции в международную образовательную структуру в условиях глобализации. Вот почему перспективные направления научно-педагогических изысканий в области совершенствования коммуникативной толерантности у студентов ориентированы на научно-практическое решение вопросов, связанных с проявлением уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных национальностей, конфессий, вероисповедания и социального положения в обществе.

В республике особое внимание уделяется уровню и качеству высшего образования, созданию учебно-нормативной, материально-технической и информационной базы, обеспечивающей приоритетность практической деятельности и стабильного развития межнациональных отношений в новых социально-экономических условиях. Наряду с достижениями в этой деятельности существует необходимость организации целевых исследований по совершенствованию коммуникативной толерантности у студентов.

В 2018 году 193 члена Организации Объединённых Наций единогласно приняли резолюции о толерантности и просветительстве молодёжи, что будет способствовать

системному внедрению в непрерывное образование прогрессивных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей и национальных традиций.

Исследования в области совершенствования коммуникативной толерантности у студентов осуществляются в ведущих научных центрах, в том числе: в НИИ школьных проблем (Россия), в Минском государственном лингвистическом университете (Беларусь), Chikago university (США), Nagoya university (Япония), в Амстердамском университете (Нидерланды), в Страсбургском университете (Франция), в университете Нурланды (Норвегия), в Стокгольмском университете (Швеция).

На основе исследований, касающихся совершенствования толерантности, получены следующие научно-практические результаты: создана программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» (Россия); при поддержке ЮНЕСКО в рамках программы UNITWIN/UNESC создана кафедра ЮНЕСКО «Решение вопросов мира и толерантности через изучение языков и гражданское образование» в Минском государственном лингвистическом университете (Беларусь); на основе интегрированного образования разработана методика развития толерантности у граждан и создан музей толерантности (США); выявлены психологические условия толерантного поведения в обществе (Япония); достигнуты значительные успехи по воспитанию обучающихся в духе уважительного и доброжелательного отношения к сверстникам любой национальности и создан Центр толерантности (Нидерланды); на основе анализа социального положения создан Центр молодёжи в Страсбурге по общекультурному просвещению и формированию толерантного сознания (Франция); разработаны методики, обязательные условия и действия в работе, направленные на воспитание толерантности в обществе (Швеция); проводятся семинары для родителей по формированию толерантности у детей (Норвегия).

Кроме того, в мире проводится ряд фундаментальных исследований по совершенствованию коммуникативной толерантности у студентов, воспитанию студентов в духе мира, развитию толерантности в международном понимании. Они касаются развития студентов.

Проведённое нами диссертационное исследование в определенной мере служит решению задач, определенных в нормативно-правовых документах международного уровня и Республики Таджикистан. К примеру, в Национальной стратегии развития Таджикистана, принятой в 2016 году конкретно обозначены цели и задачи по дальнейшему развитию республики до 2030 года. В частности, отмечается, что «в ближайшее десятилетие наступает новый технологический, экономический и политический цикл мирового хозяйства, который замедлит темпы мирового экономического роста вплоть до середины XXI века. Мы должны быть готовы адекватно воспринимать этот процесс и уже сегодня обозначить направления будущей модели роста, определить ее качественные характеристики.

Главным фактором такой модели роста может быть только человеческий капитал и его главные системообразующие компоненты – образование и наука, как важнейшие условия повышения национальной безопасности и конкурентоспособности национальной экономики» [1, с. 7].

Исходя из этого, в современных условиях весьма важно совершенствовать коммуникативную толерантность у студентов, определить теоретико-методологические основы, основные компоненты содержания коммуникативной толерантности, факторы,

влияющие на ее совершенствование в студенческом возрасте, педагогические возможности и условия, учёт которых способен положительно повлиять на изменение стиля взаимодействия в студенческой среде.

Коммуникативная толерантность связана с проявлением личностью терпимого, бесконфликтного коммуникативного поведения, нацеленности на доброжелательный тип взаимодействия студента с другими людьми.

Структурно-функциональная модель процесса совершенствования коммуникативной толерантности у студентов включает в себя следующие блоки:

целевой – ориентация педагогов вуза на формирование толерантности и обеспечение включения его в систему ценностей студента;

содержательный – отражает принципы и основные направления педагогического обеспечения процесса совершенствования коммуникативной толерантности у студентов в вузе;

технологический – даёт представление о способах достижения цели посредством выбора адекватных методов и создания комплекса оптимальных педагогических условий;

результативный – характеризуется ожидаемыми результатами и критериями эффективности процесса совершенствования толерантности у студентов.

В качестве организаторов процесса совершенствования коммуникативной толерантности у студентов выступают педагоги, отличительными признаками совместной деятельности преподавателей и студентов является наличие установки на коммуникативное взаимодействие; субъект-субъектные отношения, обеспечивающие внутреннюю предрасположенность к толерантному взаимодействию [2]; специально разработанная и реализуемая педагогическая программа, методологический, теоретический и технологический компоненты которой дают целостное представление о системе психологического и педагогического обеспечения эффективности исследуемого процесса.

Важной особенностью процесса совершенствования коммуникативной толерантности у студентов является развивающееся толерантное взаимодействие учащейся молодёжи, представляющее собой непосредственное межличностное общение, в ходе которого формируется способность студента как будущего учителя принимать позицию другой личности [3], представлять, как его воспринимает студент или группа, а также интерпретировать ситуацию и контролировать собственные действия.

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно направлено на совершенствование научно-методического обеспечения совместной деятельности всех субъектов образовательного процесса в вузе в сфере развития коммуникативных умений и навыков у студентов, разработку научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию коммуникативной толерантности у студентов.

Опытно-экспериментальная работа проведена в соответствии с программой совместной деятельности участников образовательного процесса по совершенствованию коммуникативной толерантности у студентов.

Научно-обоснованное методическое обеспечение включало разработку программы тренингов общения и личностного роста студентов, программы научно-методических семинаров для преподавателей вуза по проблемам культуры педагогического общения, методике работы по совершенствованию коммуникативной толерантности у студентов. Содержание разработанных материалов позволило оптимизировать процесс совершенствования толерантного взаимодействия преподавателей и студентов в вузе.

Кроме того, теоретико-методологические положения, использование комплекса теоретических и эмпирических методов с использованием методов математической обработки, адекватных задачам исследования, целенаправленный анализ и обобщение результатов опытно-экспериментальной работы, а также продолжительный характер опытно-экспериментальной работы, внедрение результатов в практическую деятельность вузов и личное участие диссертанта на всех этапах проведения опытно-экспериментальной работы способствовали достижению намеченной цели исследования и решению задач, обозначенных в исследовании.

REFERENCES

1. Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года. – Д., 2016.
2. Гершунский Б.С. Философия образования: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических учебных заведений. – М.: МПСИ, 1998. – 432 с.
3. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традиций: Дис. ... д-ра пед. наук. – Т., 2020.